

MA'NAVIY TARBIYA – JAMIYAT RIVOJLANISHINING ZARURIY SHARTI

Fayzullayev Rasuljon Po'lat o'g'li

A.Qodiriy nomli Jizzax davlat pedagogika universiteti Ijtimoiy-
gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (Ma'naviyat asoslar) yo'nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'nggi yillarda yoshlarni ma'naviy tarbiyalash borasida olib borilayotgan islohotlar hamda yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor berilayotganligini e'tirof etilgan. Shuningdek, ma'naviy tarbiya – jamiyat hayotining asosi ekanligi ifodalangan.

Kalit so'zlar: Taraqqiyot strategiyasi, ma'naviyat, mafkura, ma'naviy tarbiya, yoshlar, oliy ta'lim muasasasi, ta'lim- tarbiya.

Biz ma'naviyat haqida, uning ma'no-mazmuni, hayotdagi o'rni va ahamiyati haqida ko'p gapiramiz. Albatta, "ma'naviyat" tushunchasining ilmiy, falsafiy, adabiy yoki oddiy tilda ko'plab ta'riflarini keltirish mumkin. Umuman, o'zida juda chuqur va keng qamrovli ma'no-mazmuni mujassam etgan bu tushunchaga har qaysi ma'rifatli inson o'zining falsafiy yondashuvi, siyosiy qarashlari va e'tiqodi, ongu tafakkuridan kelib chiqib turlicha ta'rif berishi mumkin. O'zbekiston

Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning fikricha “ma’naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir.

O‘zbekistonning o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lida ma’naviy-ma’rifiy ishlar beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan davlatimiz bu sohaga strategik ahamiyatga ega ustuvor yo‘nalish sifatida qaraydi va bu yo‘nalishda ulkan islohotlarni amalga oshirib kelmoqda.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi Farmoni bilan “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi tasdiqlandi.

Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining 34 ta maqsad, 59 ta chora-tadbirni o‘zida aks ettirgan “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” nomli 4-yo‘nalishida ta’lim sohasida bir qator maqsadli vazifalar belgilab berilgan. Aynan Taraqqiyot strategiyasining 71-maqsadida belgilangan “Oila, ta’lim tashkilotlari va mahallalarda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash” vazifasi belgilangan.

2019-yil 31-dekabrda qabul qilingan “Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi”da bola tug‘ilishidan boshlab 30 yoshgacha bo‘lgan davrda ma’naviy tarbiyalash bosqichlari va vositalari belgilab berilgan.

Konsepsiyadagi belgilangan vazifalar ijro qilinishi natijasida oilalar, ta’lim muassasalari, mahallalar va korxonalarda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish layoqatiga ega bo‘lgan yoshlarning ma’naviy kamol topishi uchun zarur bo‘lgan innovatsion ijtimoiy-pedagogik sog‘lom va barqaror muhit yaratiladi.

Yoshlarimiz ta’lim-tarbiyasida esa ma’naviy tarbiya katta ahamiyatga ega bo‘lib, yoshlarimizning faol fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish, ilmiy va ma’naviy-axloqiy, sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish, baxtli oilaviy hayot uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, kelajakka ishonch va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg‘usini kuchaytirish asosiy maqsad hisoblanadi.

Jamiyatda yuksak ma’naviy fazilatlarni kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosimiz, tarixiy an’analарimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, vatanga muhabbat, istiqloл g‘oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash Yangi O‘zbekiston jamiyatida olib borilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir.

Adabiyotlar

1. 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi.
3. S.Davletov "Ma'naviy tarbiya — taraqqiyot poydevori" maqolasi.